

DOI:

ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

К.В. Виродова, студентка

Науковий керівник – доц. Шленьова М.Г.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

В останні роки, з огляду на вплив глобалізації, ринок праці дуже змінився, і цей процес триває безперервно. З часом змінюються соціальні цінності, а глобалізація прискорює соціальні зміни, що стосуються ринку праці, кар'єри, умов контрактів для нового покоління. Все це безпосередньо впливає на роботу і роль менеджера з персоналу в організації і на те, які HR-засоби і технології будуть використовуватися. Людські ресурси є основою сучасної організації, і саме вони визначають її конкурентоспроможність.

Ефективна робота організації залежить не тільки від того, наскільки грамотно кадрова служба проводить підбір та відбір персоналу, але й від того, чи приділяє увагу керівництво процесу адаптації нових співробітників. Саме тому одним із найважливіших обов'язків у роботі менеджера з персоналу є програма впровадження системи адаптації, роль якої зростає в умовах функціонування ринку праці. Адаптація персоналу в організації є необхідною частиною кадрового менеджменту. Добре запрограмований, продуманий і організований проект з адаптації персоналу гарантує повну віддачу і прояв ініціативи працівника в організації.

Адаптація – це процес пристосування або зміни власної поведінки працівника до нових професійних, соціальних або економічних умов праці в організації. При розробці методики адаптації співробітника слід враховувати психологію працівника і його професійний досвід, інтереси й інші характеристики. З іншого боку, необхідно розглядати потреби й можливості підприємства, що обумовлюють умови праці, графік роботи, ефективність системи управління. Необхідно також враховувати відмінності на новому та колишньому місці роботи, особливості нової і колишньої професії, бо вони можуть бути значними, що слугуватиме серйозним бар'єром для професійної мобільності та проведення кадрової політики організації.

Адаптаційна програма в організації сприяє:

– підвищенню швидкості процесу входження нового співробітника на посаду;

– зменшенню плинності кадрів: мінімізація числа кандидатів, які не пройшли випробувальний термін; зниження кількості співробітників, які покинули організацію протягом року після прийняття на роботу;

– підвищенню ефективності використання робочого часу як керівника, так і рядового працівника, бо програма допомагає раціонально використовувати час кожного зі співробітників;

– формуванню позитивного образу фірми у працівників, а також іміджу роботи, яку вони виконують.

Крім того, адаптаційна програма для нових співробітників може активізувати нерозкритий потенціал давно працюючих кадрів і залучити їх до корпоративної культури підприємства. Таким чином, від процесу адаптації отримують користь не лише новий працівник, а й сама компанія.

Для забезпечення високої ефективності адаптації персоналу слід виконувати такі умови:

– забезпечити престиж і привабливість кожної спеціальності та посади;

– при організації праці повинні бути реалізовані всі можливі мотиваційні установки з урахуванням індивідуальних компетенцій співробітників;

– система навчання персоналу повинна бути достатньо гнучкою, а програма розвитку складатися з урахуванням особистих якостей працівника;

– оцінку персоналу в компанії слід здійснювати за зрозумілими для всіх та об'єктивними критеріями;

– бажано приділяти належну увагу розвитку корпоративної культури і комфортної соціально-психологічної атмосфери в колективі.

Тому керівництву слід сприймати витрати на впровадження програми адаптації як довготривалі інвестиції в трудовий потенціал робітників і виправдане використання грошових засобів організації. Адже від того, наскільки ефективним був процес адаптації, залежать подальші успіхи працівника, його професійне і кар'єрне зростання. Удосконалення адаптації в управлінській і виробничій сфері діяльності сприятливо позначається на показниках продуктивності праці і не змусять чекати позитивних змін у фінансових результатах організації.

Отже, ефективна програма адаптації, поряд із розвитком корпоративної культури, матеріальним і нематеріальним стимулюванням, розвитком професіоналізму робітників на основі компетентнісного підходу, можуть послужити інвестиціями в трудовий потенціал, що є важливою конкурентною перевагою сучасних організацій.